

Atuação do conservador-restaurador *in situ*: estudo de caso da arqueologia no DOI-CODI (SP)

Ana Carolina Silva

Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Arqueologia (PPGARq), Museu Nacional,
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil.

anacarolinas051290@gmail.com

Área temática principal: Conservação e gestão do patrimônio arqueológico

Palavras-chave: Conservação preventiva; Conservação *in situ*; Arqueologia; DOI-CODI/SP.

Este trabalho discute a atuação do conservador-restaurador *in situ* no âmbito da arqueologia, a partir do estudo de caso desenvolvido pela conservadora-restauradora Ana Carolina Silva no DOI-CODI, em São Paulo, reconhecido como espaço de memória vinculado à repressão política durante a ditadura civil-militar brasileira. O objetivo consiste em analisar o papel do conservador no acompanhamento das atividades arqueológicas e na implementação de estratégias de conservação preventiva voltadas à preservação dos vestígios materiais e à integridade do contexto arqueológico. A metodologia fundamentou-se na participação direta nas rotinas de campo, na observação técnica sistemática, no registro das condições de conservação e na proposição de medidas preventivas compatíveis. Os resultados evidenciam desafios relacionados à fragilidade material dos vestígios, às condições de escavação e às decisões técnicas envolvendo procedimentos de limpeza e acondicionamento. Conclui-se que a atuação do conservador *in situ* constitui elemento essencial para a salvaguarda do patrimônio arqueológico, contribuindo para a articulação entre conservação preventiva e produção do conhecimento arqueológico.

Referências bibliográficas (opcional):

FUNARI, Pedro; ZARANKIN, Andrés; REIS, José. Arqueologia da Repressão e da Resistência: América Latina na era das ditaduras (1960-1980). São Paulo: Annablume; Fapesp, 2008

PLENS, Claudia; TOGNOLI, Anderson; ZARANKIN, Andrés; CARVALHO, Aline; NEVES, Deborah; LIMA, Fernanda; OKSMAN, Silvio. DOI-Codi-SP Vestígios do Tempo no Cárcere : arqueologia no maior centro urbano de tortura daditadura militar brasileira, o DOI-Codi-SP. Revista de Arqueologia, [S. l.], v. 38, n. 1, p. 3–30, 2025. DOI:10.24885/sab.v38i1.1214.Disponível em: <https://revista.sabnet.org/ojs/index.php/sab/article/view/1214>. Acesso em: 26 fev. 2026.